

Департамент зайнятості та підготовки кадрів Міжнародного Бюро Праці (Женева)
Бюро Проекту Міжнародної Організації Праці в Україні
Міністерство освіти і науки України
Український міжгалузевий центр модульного навчання
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківське обласне управління освіти і науки
Харківський регіональний центр модульного навчання

ПРОГРАМА

третьої міжнародної науково-практичної конференції

"ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ"

18 - 21 квітня 2005р.

Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА:

Коваленко О.Е. – д.пед.н., професор, ректор Української інженерно - педагогічної академії

СПІВГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

Десятов Т.М. – к.пед.н., доцент, заступник міністра освіти і науки України

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Лазарєв М.І. – д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи Української інженерно - педагогічної академії

Курбатов О.П. – заст. начальника головного управління освіти і науки Харківської обласної адміністрації

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Артюх С.Ф. – д.т.н., професор кафедри "Електроенергетики" Української інженерно - педагогічної академії

Аніщенко В.М. – експерт з модульної методології Міжнародної Організації Праці в Україні Українського міжгалузевого центру модульного навчання

Ашеко Т.Л. – редактор Української інженерно - педагогічної академії

Брюханова Н.О. – к.пед.н., доцент кафедри "Педагогіка та методика професійного навчання" Української інженерно - педагогічної академії

Колупасва І.В. – в.о. начальника відділу закордонних зв'язків та реклами Української інженерно - педагогічної академії

Тарасюк А.П. – к.т.н., доцент, перший проректор з навчальної роботи Української інженерно - педагогічної академії

Чайка В.М. – проректор з перспективного розвитку Української інженерно - педагогічної академії

Журжалин В.Г. – керівник Харківського регіонального центру модульного навчання

Коваль В.М. – директор Українського міжгалузевого центру модульного навчання

Михайличенко А.М. – к.т.н., доцент кафедри "Педагогіка та методика професійного навчання" Української інженерно - педагогічної академії, відповідальний секретар

Бурцева В.В. – технічний секретар

Адреса оргкомітету

Адреса: Україна

61003, м.Харків, вул.Університетська,16

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)

Тел.: (0572) 20-63-62, 20-64-75

Факс: (057) 731-32-36, E-mail: uipa@rambler.ru

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

18 квітня (понеділок)

(УППА)

9.00 - 17.00 Зустріч учасників конференції, реєстрація і поселення

19 квітня (вівторок)

(УППА)

8.00 - 11.00 Реєстрація учасників конференції
9.00 - 10.00 Сніданок
11.00 - 11.30 Відкриття конференції
11.30 - 13.00 Пленарне засідання
13.00 - 13.30 Обідня перерва
13.30 - 14.30 Огляд виставки
14.30 - 17.00 Пленарне засідання, дискусія

20 квітня (середа)

9.00 - 9.30 Сніданок*
9.30 - 13.30 Робота за секціями*
13.30 - 14.30 Обідня перерва*
14.30 - 16.30 Заключне пленарне засідання. Затвердження рекомендацій.
Підведення підсумків конференції (УППА, ауд.220, корп. 2)

* за місцем проведення секцій

21 квітня (четвер)

Від'їзд учасників конференції

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1

(УППА, ауд.220, корп. 2)

Проблеми розвитку модульної системи професійного навчання і підготовки педагогічних кадрів

СЕКЦІЯ 2

(ПТУ-41, вул. Малопанасовська, 1)

Актуальні проблеми впровадження модульної методології МОТ у сферу підготовки трудових ресурсів

СЕКЦІЯ 3

(ЗАТ учбово – курсовий комбінат вул. Шевченко, 233)

Удосконалення підготовки трудових ресурсів на виробництві

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пленарна доповідь – до 20 хв.
Доповідь на секції – до 10 хв.
Виступ – повідомлення – до 5 хв.

Ретингове оцінювання професійної підготовки студентів у світі Болонського процесу – доц. Худяєв О.А., доц. Фесенко Л.Д., приват-проф. Бєлова О.К.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)
Модульний підхід до професійного навчання – асист. Чаусова Г.А.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Методологічні аспекти підготовки фахівців за модульно-рейтинговою системою з менеджменту на електротехнологічному факультеті УППА – асист. Чепеленко А.М.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Модульний підхід при підготовці робочих автоматизованих виробств – доц. Чепурко І.П.
Українська інженерно-педагогічна академія (г.Харьков)

Формування суспільних відносин у вузі як одне із напрямів підготовки інженерів-педагогів – доц., проректор з виховної роботи Чугреєва Н.О.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Применение модульной системы изучения дисциплин в высшей школе современной Украины: теория и практика – доц. Шевченко В.В., директор Шевченко А.С., сотр. Орлова Н.О.
Українська інженерно-педагогічна академія (г.Харьков)
Харьковский региональный институт проблем общественной охраны здоровья
Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины

Предложения по изменению структуры подготовки инженеров-педагогов УИПА в свете перехода на Болонскую систему образования – доц. Шевченко В.В.
Українська інженерно-педагогічна академія (г.Харьков)

Досвід впровадження та ефективність модульної системи у викладанні філософії – доц. Шегута М.А.
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Модульний підхід в обученні інженерів-педагогів швейного профіля – в.о. зав. каф. Шереметьєва Ю.А.
Крымский государственный инженерно-педагогический университет
(г.Симферополь)

Модульная система обучения студентов – реальный механизм мотивации к познанию изучаемого материала – доц. Шовкун А.Н.
Крымский государственный инженерно-педагогический университет

Формирование у будущих инженеров-педагогов умений проектировать MES-технологии – асист. Яковенко Т.В.

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Шевченко А.С., Орлова Н.А. Применение модульной системы изучения дисциплин в высшей школе современной Украины: теория и практика // Тезисы 3-й международной научно-практической конференции “Проблемы разработки и внедрения модульной системы профессионального образования”, 18-21 апреля 2005 г., часть 2. - Харьков: УИПА, 2005 г. – С. 71-72].

УДК 378.147.157.14

© **Шевченко В.В.**, Украинская инженерно-педагогическая академия;

© **Шевченко А.С.**, Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения;

© **Орлова Н.А.**, Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Стремление Украины присоединиться к Болонским договоренностям в сфере образования представляется вполне обоснованным: выпускники украинских ВУЗов получают в результате этого возможность трудоустройства за рубежом, имея на руках украинский диплом, возможность перевестись в другой ВУЗ (например, Западной Европы) в середине своего обучения.

Стандартизация учебных программ, системы оценки знаний теоретически имеет большие преимущества для всех стран, которые присоединились к Болонской системе. Однако, механизм такого присоединения условно можно разделить на 2 этапа: теоретический (декларативный), на котором страна официально объявляет о своем намерении присоединения, и практический, на котором диплом выпускника ВУЗа этой страны без переатте-

стаций и дополнительного обучения является документом, которому будут доверять власти и работодатели других стран – участниц Европейского пространства высшего образования. Для студентов ВУЗов Болонская система образования означает обучение по модульно-рейтинговому принципу, с зачетом в рейтинг успехов на протяжении всего курса обучения, с разбиением всех предметов на отдельные блоки (модули) и оценку знаний «по частям», а не за весь курс, занятия в лабораториях, с использованием оборудования, компьютерной техники, библиотек и др., соответствующих мировым стандартам, свободный выбор части дисциплин, возможность стажировок и обучения в ВУЗах других стран по программам студенческого и академического обмена.

Для Украины на сегодня первый этап присоединения к болонской системе образования более осуществим, чем второй, практический: материально-техническая база (лаборатории, обеспеченность компьютерной техникой, библиотек литературой) оставляет желать много лучшего, высок уровень коррупции, связанной с поступлением в ВУЗы и с обучением (данные материала проекта «За прозоре суспільство»), низок уровень материального обеспечения преподавателей, уровень стипендий, учебные программы большинства ВУЗов перегружены по количеству предметов и часов, постоянно меняются правила оценки знаний, материалы для модульного тестового контроля часто не предоставляются для подготовки студентам в полном объеме. Следует учитывать также и инертность перехода на новую систему обучения, связанную с необходимостью написания, детализации и отработки на практике учебных программ в виде модулей.

Приведем пример обучения по модульной системе студентов медицинских ВУЗов. Она заключается в сдаче трех тестовых экзаменов: «шаг 1» (теоретическая медицина), «шаг 2» (клиническая медицина) и «шаг 3» (экзамен по специальности). Такие модули соответствуют международной системе оценки знаний медиков, но они очень велики. Экзамен по таким большим блокам возможен только в случае предоставления полных тек-

стов всех тестов как минимум за год до самого экзамена. При этом содержание тестов на протяжении этого года не должно меняться, тесты должны иметь готовые варианты аргументированных ответов, служить материалами для изучения, как это делается в других странах, где используется Болонская система. На практике это выглядит иначе: тесты заранее студентам в полном объеме не предоставляются, часть тестов имеет несколько верных ответов. Сама учебная программа медицинских ВУЗов, как и других, перегружена по количеству предметов и часов, рейтинги «подравниваются» по невысокий средний балл по ВУЗу, а учебные курсы, вне «шагов», редко разбиты на модули. Т.о., ожидается, что процесс перехода на Болонскую систему будет достаточно длителен и сложен.